

O QUE DIZ A CIÊNCIA SOBRE OS LABIRINTOS DA COMPLEXIDADE – CONHECIMENTO E RAZÃO – A CRISE DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

“O gênero humano está perdendo a fé na narrativa liberal que dominou a política global em décadas recentes, justamente quando a fusão da biotecnologia com a tecnologia da informação nos coloca diante das maiores mudanças com que o gênero humano já se deparou”.

(Yuval Noah Harari)

Rosane Gomes de Oliveira¹, Joildo Fernandes Costa Junior²
João B. Alves dos Reis³

RESUMO

As questões da complexidade justificam que a epistemologia ambiental se correlacione com o conhecimento racional inerente à crise da consciência ambiental. Tornaram-se, neste contexto, razões que se remetem a epistemologia, correlacionadas ao conhecimento racional relativo à crise da consciência ambiental. Embora não sejam percebidas com naturalidade, pois nem sempre o todo escorrega como areia entre os dedos no cotidiano escaldante nesse contexto. O objetivo desta abordagem foi de explicar através do diálogo e da análise sucinta da concepção epistemológica, a qual se reflete na necessária racionalidade do conhecimento dos cenários onde ocorrem caracteres multidirecionais e globais, embriões do processo ambiental; conforme afirmam Edgar Morin, Enrique Leff, Michel Foucault entre outros comentadores. Argumentos elucidam que as humanidades da Pré-história (caçadores coletores) e da Antiguidade, aprenderam a conviver em harmonia, criaram hábitos e costumes compatíveis com a Natureza. Todavia, na “civilização moderna” os contextos econômico, social e político, fazem o *homo sapiens*, modificar-se, no *homo agricola* – e conseqüentemente surge o *homo economicus e politicus*. Inevitável detectar neles uma linguagem cuja informação é veiculada em labirintos, baseados em interfaces traduzidas pela magia popular, das relações indiretas da territorialidade ambiental, da propaganda, ou divulgação pseudocientífica, principalmente das particularidades e características pertinentes a crise ambiental.

¹ Doutora em Biotecnologia (UFS). Mestre em Ciências Naturais e Saúde (UNEC). Especialista em Ciências Naturais (UNEC). Graduação em Ciências Biológicas e Matemática (UNEC).

² Engenheiro Eletricista. Mestre em Administração e Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia Civil da UNEC.

³ Doutor e Mestre em História da Ciência-PUC/SP. Pesquisador em Filosofia, Epistemologia e História da Ciência. Físico, Especialista em Meio Ambiente e Gerenciamento de Recursos Naturais FAFIC/UFMG. Professor de Ensino Superior-UNEC. Caratinga-MG.

Correspondência:
E-mail: jreisfisica@gmail.com

Palavras-chave: Epistemologia ambiental. Racionalidade e o saber ambiental. Ciência e complexidade discursiva.

ABSTRACT

Complexity in this context, reasons which refers to environmental epistemology, they correlate to the rational knowledge inherent in the crisis of environmental awareness. Although they are not perceived naturally, because the whole does not always slip like sand between the fingers in the scorching daily life of this context. Aim of this approach was to explain through dialog and brief analysis of the epistemological conception, reflected in the necessary rationality of knowledge of the scenarios where multidirectional and global characters occur, embryos of the environmental process; stated by Edgar Morin, Enrique Leff, Michel Foucault among other commentators. Arguments elucidate that the humanities of Prehistory (Hunter gatherers) and Antiquity, learned to live together in harmony, created habits and customs compatible with Nature. However, in “modern civilization” the economic, social and political contexts, make *homo sapiens*, modify itself, in *homo agricola* - and consequently arises *homo economicus* and *politicus*. Inevitable to detect in them a language whose information is conveyed in labyrinths, based on interfaces translated by popular magic, indirect relations of environmental territoriality, propaganda, or pseudoscientific dissemination, especially of the particularities and characteristics pertinent to the environmental crisis.

Keywords: Environmental epistemology. Rationality and environmental knowledge. Science and discursive complexity.

INTRODUÇÃO

A interação dual entre o real e o virtual (potencialidades) entre as semelhanças e diferenças, que se derivam, particularmente, na ciência, no ensino e no desenvolvimento [Progresso], ela ocorre de um “desejo” implícito e de uma influência caprichosa da natureza trilhar caminhos de mínimos gastos possíveis, ou seja, das ações complexas

às mais simples. Tornam-se singularidades, (característica do que é incomum; surpreendente – único, distinto dos demais) um modelo versátil para visualizar questionamentos. Já nas humanidades dos séculos passados mantinham-se, as contemporâneas também, um forte desafio pela simbólica vareta mágica dos magos, que se familiarizava com o aparentemente ilusório e o

não-ilusório inerentes entre as artes e as ciências, onde a sintonia das verdades, que nem sempre eram totalmente consistentes harmonizavam-se. Citando Leff (2001, p. 124):

[...]. Os princípios de racionalidade econômica terão assim de ser redefinidos e normatizados [...] A constituição de uma racionalidade social fundada nos princípios da gestão ambiental e do desenvolvimento sustentável passa por processos de desconstrução da racionalidade econômica dominante [...].

Na Ciência, quando, predomina a argumentação, ela, compõem uma nova retórica ou modelização sistêmica quando nos interessamos em algo feito pelos grandes pensadores e sobre suas vidas, então, inicia-se o reconstruir do desenvolvimento de diversas ideias interconectadas, e tudo isso, transforma-se em fascínio e ressurgem novos conhecimentos. Conforme Leff (2001, pp. 219-220) [...] Tanto do conhecimento racional, que atualmente, é crescente a emergência de relacionar a ética em diferentes níveis de incorporação de valores [...]. Ainda em Leff (2001, p.184), [...] os domínios diferenciados das ciências formais e empíricas, da matéria da vida e da cultura [...] citando Foucault, 1969 – Arqueologia do Saber). Perfaz-se, ainda, nesse contexto, conforme Foucault (20 p. 205), [...] a prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela forma. [...]. Ao invés de percorrer o eixo da consciência-conhecimento-ciência [...] a arqueologia percorre o eixo da prática discursiva-saber-ciência [...]. Nessa temática:

[...] A epistemologia ambiental, mais que um projeto com a finalidade de apreender um objeto de conhecimento, é um trajeto para chegar a saber o que é o ambiente,

esse estranho objeto do desejo de saber que emerge do campo de externalidades e de extermínio para o qual foi enviado, expulso do logocentrismo e do círculo de racionalidade das ciências. O ambiente não é ecologia, mas a complexidade do mundo; é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e da natureza através das relações de poder que se inscreveram nas formas dominantes de conhecimento (LEFF, 2001, p. 17) [...].

O principal objetivo e discussão nesse estudo, onde queremos falar de ciência e educação, isentando-as dos sentimentos ditatoriais inerentes a elas. Ainda mais, queremos nos referir às ideias, e a crise ambiental, não ecológica, nesse caso, de razão, fundamentalmente problemas de conhecimento, conforme afirma Leff (2001, p. 217), quando discute uma pedagogia da complexidade ambiental. Corrobora-se, relevância, neste estudo, no que tange também, às questões da interação matéria e meio ambiente, bem como o movimento dela, entre sólidos, fluidos até mesmo os meios granulares as instabilidades e os fenômenos não lineares (MORIN; BALIBAR, 2002, p. 62-63). Em Morin são construções que estão intrinsecamente ligadas. Então, buscou-se entender melhores argumentos, em duas de suas obras, principalmente, sobre as questões das derivações das certezas e incertezas em diálogos, que de forma decisiva, ele afirma que [...] a teoria científica não é o reflexo do real; é uma construção do espírito que efetivamente se reforça por aplicar sobre o real” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 37-38).

Complementa-se a outro objetivo, também, exploratório que iremos abordar, as conjunturas discursivas dos temáticos sobre a História da Ciência e o Ensino, particularmente, os relatos inter-relacionados entre ciência, educação e epis-

temologia ambiental. Trata-se de um aspecto macro, visualizando as questões citadas, inclusive, por Morin, quando ele se referia a uma espécie de entrelaçamento de diversos âmbitos, quais sejam, biológico, psíquico, social, afetivo e cognitivo. Tendo em vista, que as sociedades são expressas pela história, a economia, a sociologia e a religião.

Complexidade, racionalidade, *episteme* ambiental: conhecimentos e processos sistêmicos

A temática ambiental e a epistemologia estão vinculadas ao racionalismo crítico francês de Gaston Bachelard e George Canguilhem, conforme Leff (2001, p. 18). Então cristalizou-se o estruturalismo epistemológico da escola de Louis Althusser, assim a complexidade ambiental e as articulações das ciências surgem das estratégias do poder do conhecimento para combater as ideologias teóricas que buscam ecologizar o conhecimento, os processos sistêmicos, questões metodológicas, que desconhecem os paradigmas das ciências, a multicausalidade, a interdisciplinaridade abordando o aspecto retórico da sustentabilidade, ainda em Leff (2001, p.18) na verdade, ambientalizar as ciências, e propor a construção de novos conceitos que fundissem uma nova racionalidade social e produtiva. Nessa perspectiva Enrique Leff abre diálogos com Michel Foucault no intento da análise do ambiente no campo das formações teóricas e discursivas, ou melhor formalizar poder ao campo do saber. A racionalidade social na questão ambiental.

Todavia, com relação ao desenvolvimento cumulativo nas ciências é também um fruto das generalidades e especificidades da natureza dinâmica do conhecimento, ou seja, evoluiu conjuntamente, passo a passo, nas mais importantes concepções do universo científico, sofre crises, incomensurabilidades, quebra de paradigmas

etc. Assim sendo, para compreender a natureza da Ciência como consciência, faz-se necessário embarcar em uma “viagem ao mágico” cujo itinerário perfaça o contexto histórico do real ao virtual (potencial), ainda que não seja uma tradição pertinente para quem não a conheça. Todavia, quando percebida será eternizado um querer maior, principalmente, em relação às diferentes maneiras de se apreender esse novo mundo cujas escalas, formas e ritmos são tríades de significado semiótico, comuns em quaisquer aspectos observados.

A complexidade sistêmica para Morin (2002, pp. 564-565), ou o termo *complexus* significa “o que está ligado, o que está tecido”. Assim como, o questionamento de que se pode conceber, também, ao fato de uma relação específica entre aquilo que é ordem, desordem e organização. Visualizando fronteiras e significados, quando da análise dos planos históricos, onde os erros mentais, permitem-se estratégias de um jogo de palavras históricos. (MORIN, 2002, p. 562). Nesse caso, para elaborar um limite real dessa crise epistêmica. Ou melhor, buscou-se, no intento de melhor esclarecimento deste estudo, corroborou-se as conjecturas de Morin, e de Enrique Leff (2001, p.184) sobre o saber ambiental, nas fronteiras do conhecimento e a utopia, devido a essa crise surgem estratégias teóricas e práticas pela apropriação da natureza.

Em síntese, buscou-se, também, em Foucault (2004, pp. 4-5) quando nos referimos sobre a transformação dos conceitos, pelo modelo da análise histórica, as formações discursivas definidas por figuras epistemológicas: a cientificidade não serve como normas, essas práticas assumem o status e o papel da ciência sumarizando o que referencia, nesse tema Foucault (2004, p. 212-213) – pois [...] a *episteme* não é uma forma co-

nhecimento ou um tipo de racionalidade, [...] é o conjunto das relações que podem ser descobertas, para uma dada época, entre as ciências [...] analisadas no nível das regularidades discursivas. [...] . (FOUCAULT, 2004, p. 214). Ainda, parafraseando Foucault (2004, p. 215) com respeito a *episteme*, a única que pode abrir-se à arqueologia [do saber].

Dessa forma, reconhece Leff (2001, p.219) que o ato de *apreender o mundo* parte de o próprio ser de cada sujeito, processo dialógico que desborda a racionalidade comunicativa sobre as bases do consenso de sentido e verdades. Todavia, é de vital importância que essa abordagem, seja tão abrangente, principalmente, necessária a ação disciplinar de conhecer um material discursivo fascinante, inclusive, devido a profundidade das considerações compartilhadas no contexto das grandes criações da humanidade por séculos.

Verdade, que “Os princípios do conhecimento pertinente”, embasados em Morin (2000, p. 35-38), intrinsecamente defendem a tese da necessidade do contato da inteligência basal, ou melhor, a curiosidade. Sustentam assim, o fato de que essa necessidade desse tipo de contato com o saber, faz-se pertinente ao conhecimento, de verdade, nos parece que os casos citados em Morin (2000, p. 19-24) corroboram essa questão vide a relação que ele faz, referindo-se “As cegueiras do conhecimento e o princípio do conhecimento pertinente, formaliza de certa forma, um dos principais objetivos desse estudo. Os erros mentais, intelectuais, da razão e as cegueiras paradigmáticas. Assim: o erro e a ilusão” apontarem as facetas do erro na interpretação do conhecimento”, foi, de fato, discursos verbalizados com muita força e evidenciados em Morin, na obra: “Os sete saberes necessários à educação do futuro, 2000.

Ainda, nesse contexto, os erros mentais, advindos da associação do sistema neuro cerebral relativo às interpretações eram mais convenientes, pois eles [os erros intelectuais] desembocam nele, construindo um saber pautado em elementos que suscitam menos desconforto. Então, pode-se inferir, que os conceitos paradigmáticos, tornam-se então matrizes que privilegiam certos conhecimentos em detrimento de outros, havendo um afastamento dos padrões que abarcam a complexidade da vida.

Neste caso, discute-se tais fatos, quando nos referimos ao objeto do conhecimento científico a filosofia, como reflexão a respeito da natureza, que se atribui a primazia; primordial aos seres e a existência concreta. Referem-se, ainda, ao sujeito em si mesmo, em sua complexidade irrestrita e indispensável, independentemente do observador do evento (fato), ou seja, os processos ontológicos – os quais se referem à ontologia, ou melhor, ao ramo da metafísica que analisa as coisas existentes no mundo, a natureza do ser e a realidade. Os processos epistemológicos, que, referem-se às relações do experimentador e conhecedor e o objeto que ele conhece, como partes e características particulares da ciência, no pensar a complexidade ambiental em Leff (2001, p. 191-193), e na denominação de *homo complexus* em Morin (2000, p. 59).

Na continuidade do raciocínio e classificação do pensamento, a contextualização das ideias, torna-se essencial, indispensável, mapear e contextualizar os conhecimentos do passado histórico, considerando as continuidades e discontinuidades cognitivas, evitando anacronismos ou anticronismo ao utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os fatos de outro tempo, um erro mental histórico inapropriado.

Aspectos históricos e filosóficos: a questão dos labirintos epistêmicos – o bem e o mal, a racionalidade na estrutura da questão ambiental

Nesse caso, retornamos ao ponto já focado da questão da epistemologia ambiental, ou melhor, a conexão entre as expectativas dos referentes as dificuldades, ou labirintos idealizados como aspectos normativos e dicotômicos. Fazendo alusão comparada aos questionamentos através do texto “Conversas entre Escher e Deleuze: Tecendo percursos para se pensar a subjetivação” de Andréia Machado Oliveira Tania Mara Galli Fonseca (Na realidade, porém, é muito simples: branco e preto, dia e noite – comungam pela divergência. [Universidade Federal do Rio Grande do Sul] (Apud ERNST, 1991. p. 17)”).

Até mesmos, “os bruxos” militantes da magia do conhecimento, que, desde os mais distantes idos temporais apregoavam apenas similitudes entre iguais e desiguais, e por que não? Ainda, que paradoxalmente. Mas, ainda assim, idealizaram uma espécie de magia “simpática” pressupondo afinidades secretas transmitidas pelos impulsos do querer fazer acontecer da herança alquimistas entre Adão e Hermes Trismegistos.

Ainda que seja uma magia “caótica”, ou pura tentativa de ordenar a desordem no tráfego das vias psicológicas; as quais eram formadas por pequenas teias que vibravam de forma quase imperceptíveis, no inconsciente coletivo medieval. Porém, propagavam-se por analogias, alcançando nossas eras, tais como; as ilhas de galáxias (milhões de estrelas) que giram incontáveis conectando moléculas em cada célula de um grão, e em cada gota líquida ou de plasma.

Dessa forma, tudo se move nesse universo que flui e se modifica quase sempre dependente do movimento e da vontade que envolve o todo. Esses conceitos são familiares, tem sentido comum,

evidentemente, muito mais sutis e fundamentais que se possa crer. Mas, estão intrinsecamente ligados às ideias de vida, de espaço-tempo, ou seja, à própria natureza do universo como tema central completo do desenvolvimento e da formação do conhecimento humano.

Cada feito é uma convergência de influências, um ritual do fazer e da perseverança encontrados no interesse de propósitos delineados. Essa atividade criativa é a responsável pela mudança da qualidade essencial da normalidade humana, nominalmente, quanto ao circuito indivíduo/sociedade.

A ordem mundial vem passando por inúmeras mudanças, transmutações constantes. Desde o advento da industrialização, com alterações no processo produtivo, uso de maquinários, exploração de matéria prima, aliado ao aumento exponencial da população, da aculturação ao consumismo, da extração aceleradas de reserva de recursos, conseqüentemente, aumento da produção de resíduos, de poluição, além de muitos outros impactos que vêm causando degradação ao meio ambiente, alterando as condições de regeneração dos ecossistemas. (LEFF, 2001, p. 61).

Visando pensar sistemicamente, mergulhei também neste artigo, o qual muito me inspirou, no reportar os labirintos do bem e do mal, apesar de filosoficamente está fundamentado em Nietzsche (2008, p. 17). Na Introdução feita por Mauro Araújo de Sousa, quando ele questiona, quais seriam os critérios para valorar algo, cita que vale uma ressalva sobre o fato de a irmã de Nietzsche ter manipulado certos fragmentos da obra dele, em favor do Reich nazista. Na verdade, Nietzsche (2008, p.20) buscava a liberdade interior que se rebelava contra toda autoridade e crença.

Na obra “Para Além do Bem e do Mal: Prelúdio a uma Filosofia do Futuro” e em Gilles Deleuze & Félix Guattari (1995, p. 24-25), na obra Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia (Vol.5), encontra-se a discussão sobre a “ciência régia” e a “ciência menor” ou “nômade”.

Ainda, nesse contexto Gilles Deleuze & Félix Guattari (1995, p. 42-43) afirmam que só a ciência régia, ao contrário, disporia dispõem de uma métrica, definindo o aparelho dos conceitos ou a autonomia da ciência, inclusive da ciência experimental. Nesse caso, as questões sobre as diferenças entre elas, referem-se aos espaços musicais (Apud Pierre Boulez em Gilles Deleuze & Félix Guattari, 1995). Então, o espaço liso (vetorial, projetivo ou topológico) e um espaço estriado (métrico), ou seja, em um desses casos, consequentemente, ocupa-se o espaço sem medi-lo, e o outro, mede-se a fim de ocupá-lo. Esses conceitos são destinados a identificar determinados conjuntos de informações, que geralmente, incluem dados cuja autonomia e a capacidade, assemelham-se aos seres vivos, que se reproduzem a si próprios, em pares opostos.

Quando, nos referimos às questões ambientais cientificamente elas são empoderadas pelos campos do saber, em um aspecto, também dual. Começa-se a entender, o estoicismo, e a referência ao “modelo clássico de representação do mundo”, os equívocos de se fazer uso do dualismo mecânico (mecanicismo) para explicar o mundo, e as formas do conhecimento mimético, o imitador. Hierarquização conceitual se agregam a significância e a subjetivação. Em vez de árvore do conhecimento, a multiplicidade: “é grama, é rizoma” (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p. 17). Por fim, citando Deleuze & Guattari (1995, p. 42), para eles:

[...] No campo de interação das ciências, [propriamente ditas - “ciência régia” e a “ciência menor” ou “nômade”], as ciências ambulantes contentam-se em inventar problemas, cuja solução remeteria a todo um conjunto de atividades coletivas e não científicas, mas cuja solução científica depende, ao contrário, da ciência régia [...].

Para Karl R. Popper (2008) o homem foi dividido assim numa parte humana, fonte das suas opiniões falíveis (*dóxa*), dos erros e da ignorância; e uma parte super-humana – os sentidos ou o intelecto – fonte do conhecimento verdadeiro (*episteme*), cuja autoridade sobre nós é quase divina. Então, inicialmente, esse traço do questionamento da “crítica ao indutivismo”, ou seja, a descrença nas ações da lógica contemporânea, indução que se caracteriza pelo caráter provável da conclusão, obtida por meio de procedimentos estatísticos ou do cálculo de probabilidades; indução incompleta (*Oxford Dictionary*). Melhor explicitando: Indução é o ato de induzir, ou seja, chegar a um resultado a partir.

Conclui-se que os labirintos seriam as correlações dedutivas em Popper, sobre conjecturas e refutações. Portanto, uma inferência contingente pode levar a uma conclusão que tem apenas certo grau de probabilidade de estar correta, devido ao anarquismo epistemológico defendido por Paul K. Feyerabend.

Apenas a título de curiosidade, no modelo rizomático, qualquer elemento pode alterar e afetar qualquer outro elemento. O rizoma não possui centro, ele é constituído por uma multiplicidade de relações que se afetam e se implicam mutuamente.

Todavia, interagir como os conhecimentos sistêmicos, fica evidente que: “A Teoria Sistêmica” recebeu influência da Cibernética e da Teoria da Comunicação Humana; em termos gerais, da primeira tomou os conceitos de *feedback*, homeostase e causalidade circular (retroativa e recursiva), e da segunda utilizou os axiomas da comunicação”. (GOMES, *et al.* 2014).

Por fim, embora suas bases tenham sido formuladas entre as décadas de 30 e 40, o processo de mudança do paradigma mecanicista para o ecológico tem ocorrido de forma não linear há muitos séculos, com retrocessos e avanços nos vários campos da ciência”. Seria a informação entre o Bem e Mal?

Não se trata aqui de uma tentativa e astúcia com que se intitula a abordagem à questão do problema do mundo real e do mundo aparente, uma menção retórica. Nietzsche (1882) “Die wirkliche und die scheinbare Welt” (O mundo real e o aparente). Apud Nasser (2013, p. 121) - Experimentos do tempo e a percepção da realidade.

DISCUSSÃO

Conforme Gomes *et al.* “O Pensamento Sistêmico, hoje disseminado nas diversas áreas do conhecimento, ganhou um arcabouço teórico e reconhecimento na primeira metade do século XX. Pensar sistemicamente, uma racionalidade, elucida a questão da necessidade da formalização de uma estrutura sustentável da questão ambiental. A teoria dos sistemas gerais, selecionados e editados para mostrar a evolução da teoria dos sistemas e apresentá-la aplicações para a resolução de problemas, de ordem epistemológica, nesse caso, da questão ambiental.

Aplicam-se praticamente em todos os campos científicos, uma abordagem conceitual cujas con-

seqüências caracterizam a competição entre duas espécies pelos mesmos recursos é, de certa forma, mais fatal do que uma relação predador-presa – ou seja, aniquilação parcial de uma espécie pela outra.

A crise ambiental, epistemologicamente, pode-se afirmar, que, atualmente, trata-se da competição acaba levando ao extermínio das espécies com menor capacidade de crescimento; uma relação predador-presa só leva a oscilações periódicas dos números das espécies envolvidas em torno de um valor médio. Essas relações foram estabelecidas para sistemas biocenóticos, mas pode ser que também tenham implicações sociológicas”. (Gregfromgilbert’s review) E o dilema para Além do Bem e do Mal em Nietzsche (2008), ainda nesse contexto:

[...] Independentemente do valor que se atribua ao verdadeiro, ao verídico, ao desinteressado, seria possível que se tivesse de atribuir à aparência, à vontade de ilusão, ao egoísmo e ao desejo, um valor maior e mais fundamental para a vida. [...] (NIETZSCHE, 2008, p. 34)

“Os nossos sentidos têm uma função biológica a desempenhar e essa função biológica não serve apenas para a nós fornecer sensações, mas também para nos dar um conhecimento importante para a vida. Não podíamos fazer nada apenas com sensações. O ponto decisivo não é a observação, mas as expectativas. Estas são biologicamente importantes.

[...] A expectativa é acerca do que nós cremos encontrar do lado de fora. O nosso conhecimento é para nos ajudar nas nossas ações e no nosso futuro. O nosso conhecimento é feito de expectativas e a nossa vida é baseada nelas. Você não es-

pera que eu tire uma arma do meu bolso e dispare sobre você. A expectativa de que eu o trate pacificamente é fundamental para a nossa conversa e não se baseia na observação, já que você não olhou nos meus bolsos [...]. Karl Raimundi Popper (1994).

Temos de nos orientar constantemente em tudo que estamos a fazer ou a não fazer e tudo isso é baseado em expectativas. Temos sempre expectativas sobre o que vai acontecer. A complexidade é ainda mais obscura, quando se deixa interagir processos naturais e ideias em sistemas fechados axiomáticos. Isso me lembra Karl Popper julho de 1994, um dia depois de completar 92 anos, concede uma entrevista ao filósofo polaco Adam Chmielewski, na sua casa (de Popper), na Inglaterra. Uma última publicação e contribuição para uma nova edição alemã do livro a “Lógica da Descoberta Científica”. <https://ilovealfama.com/2020/07/30/popper-a-ultima-entrevista/>

Tanto a Ciência quanto a Magia têm seus campos de força invisíveis, suas leis que governam seus universos, não obstante são próximas, mas, procedem de distintos pontos de vista, os quais se diferenciam entre similitudes e afinidades. A Ciência, por sua vez, vê o universo como algo natural e real que se desenvolve de acordo com suas relações internas, que prevalece entre suas partes constituintes, sem ter em conta os desejos da humanidade, apenas a busca pela compreensão.

Quando a vontade humana atua sobre o universo da compreensão; outros ideais de natureza real e virtual (potencial) funcionam a vontade de outros universos atuarem sobre a humanidade. A Ciência não se fundamenta apenas pela reprodução de resultados de mensurações experimentais

seletivas, ela é discursiva (FOUCAULT, 2004, p. 35). Então, nesses aspectos, grosso modo, pode-se concluir que quaisquer pressupostos podem tornar-se realidade ou idealização e, o praticante, vê-se, envolvido no oculto com temeridade ao realismo e ao virtualismo. Porém, envolver-se pelo senso científico consciente para orientar naturalmente comunidades, encontra-se aí, a magia reservada ao conquistador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática ambiental e a epistemologia vinculadas à racionalidade, bem como às relações dos processos científicos, principalmente, quando se referem às relações do experimentador e do conhecedor das questões da crise ambiental é o objeto que se conhece. Nesse caso, características particulares da ciência argumentativa e discursiva, são importantes como diretrizes para pensar a complexidade ambiental. Ainda, quanto a classificação do pensamento e da contextualização das ideias, tornara-se essencial, urgência dialógica e indispensável da prática da sustentabilidade no planeta. Nesse contexto, citamos o mapeamento e a contextualizar dos conhecimentos cognitivos, necessários a reforçar uma base epistêmica forte para relacionar o saber sistêmico aos pressupostos e a vontade humana para reformular o poder econômico e político, que, nesse caso, prevaleceu por séculos sobre as questões da sobrevivência humana.

A concepção epistemológica, ou melhor, a racionalidade do saber ambiental, evidencia-se como uma nova visão ambientalista, apesar da premente exigência de solução rápida e com certa urgência, aprender a conviver em harmonia, criando hábitos e costumes mais compatíveis com a Natureza. Refazendo e reconstruindo percepções fundadas na razão, através de teorias e ideolo-

gias das novas tecnologias, as quais, deverão minimizar os eternos erros mentais e intelectuais precoces do *homo economicus* e *politicus*. Conhecimento e razão perfazem perspectivas de mitigar a crise da consciência ambiental global.

REFERÊNCIAS

BALIBAR, Sébastien. “A física numa escala humana. (Org.) Edgar Morin. In: **Religação dos Saberes**. 2002, p.62-63.

DELEUZE, Gilles; GUATARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1. São Paulo: Editora 34, 1995.

DELEUZE, Gilles; GUATARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 5. São Paulo: Editora 34, 1995.

FEYERABEND, Paul K. *Contra o Método*. 2ª edição. Tradução de Cezar A. Mortari. São Paulo: UNIVESP.

FOUCAULT, Michel. **Arqueologia do Saber**. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

GOMES, Lauren Beltrão; BOLZE, Simone Dill Azeredo; BUENO, Rovana Kinas e CREPALDI, Maria Aparecida. “As origens do pensamento sistêmico: das partes para o todo”. **Pensando fam**. [online]. 2014, vol.18, n.2, pp. 3-16.

LEFF, Enrique. **Epistemologia Ambiental**. Tradução de Sandra Valenzuela – Revisão Técnica de Paulo Freire Vieira. São Paulo: Cortez, 2001.

HARARI, Yuval Noah. **21 lições para o século 21**. Tradução de Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

HARARI, Yuval Noah. **Homo Deus: Uma breve história do amanhã**. Tradução de Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

MATURANA & VARELA, **Conceito cunhado no início na década de 1970 para designar labirinto**, 1997.

<http://www.sophia.bem-vindo.net/tiki-index.php?page=Labirinto>

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 2ª ed. Tradução Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya e Revisão Técnica de Edgard de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez, Brasília, DF: UNESCO, 2000.

MORIN, E. **A religação dos saberes: desafio do século XXI**. Tradução de Flávia Nascimento. 3ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

POPPER, Karl R. **Conjecturas e refutações**. 2ªed. Brasília: Editora UnB, 1982.

POPPER, Karl R. **Conjecturas e refutações**. 5ªed. Brasília: Editora UnB, 2008.

NASSER, Eduardo. *Epistemologia e Ontologia em Nietzsche à luz do problema do tempo*. Tese. São Paulo: FFLCH – USP, 2013, p. 121.

OLIVEIRA, Andréia Machado; FONSECA, Tania Mara Galli. **Conversas entre Escher e Deleuze**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Apud ERNST, 1991. p. 17) ”.

PRIGOGINE, Ilya. **O fim das certezas**: tempo, caos e as leis da natureza. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996.

ZAWOJSKA, Aldona, Economic, Social and Political Lives of Homo Agricola. Warsaw University of Life Sciences • **Journal of US-China Public Administration**, March 2011, Vol. 8, No. 3, 275-287

<https://www.ex-isto.com/2020/07/rizoma-esquizoanalise.html>

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Edgar-Morin.pdf>

<https://ilovealfama.com/2020/07/30/popper-a-ultima-entrevista/>

<http://www.justificando.com/2017/08/18/paradoxos-da-democracia-popper-e-critica-liberal-ao-liberalismo-ingenuo/>